

MASOFAVIY TA'LIMDA “USTOZ–SHOGIRDLIK” AN'ANASINING PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Sharapova Dildora Baxtiyarovna¹, Hasanova Dilfuza Nizom qizi²

¹Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), ISFT instituti dotsenti;

²ISFT instituti, Psixologiya yo'nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-04-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691621>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada raqamli ta'limda ustoz–shogirdlik an'anasining psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. Unda masofaviy o'qitish sharoitida motivatsiya, emotsional qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy identifikatsiyaga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida mentorlik munosabatlarini mustahkamlash strategiyalari ko'rib chiqiladi hamda raqamli muhitda mentorlikning psixologik ko'mak tizimi sifatidagi muhim roli asoslanadi.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, ustoz–shogirdlik an'anasi, psixologik qo'llab-quvvatlash, mentorlik, motivatsiya, ijtimoiy identifikatsiya, raqamli pedagogika, virtual yaqinlik.

Аннотация. В данной научной статье анализируется психологическое значение традиции наставничества-ученичества в цифровом образовании. Подчеркивается её влияние на мотивацию, эмоциональную поддержку и социальную идентификацию в дистанционном обучении. Также рассматриваются стратегии укрепления наставнических отношений с использованием современных технологий и обосновывается важная роль наставничества как системы психологической поддержки в цифровой среде.

Ключевые слова: Дистанционное образование, традиция наставничества-ученичества, психологическая поддержка, наставничество, мотивация, социальная идентификация, цифровая педагогика, виртуальная близость.

Abstract. This scientific article analyzes the psychological significance of the mentor-discipleship tradition in digital education. It highlights its impact on motivation, emotional support, and social identification in distance learning. It also examines strategies for strengthening mentoring relationships using modern technologies and substantiates the important role of mentoring as a psychological support system in the digital environment.

Keywords: Distance education, mentor-discipleship tradition, psychological support, mentoring, motivation, social identification, digital pedagogy, virtual proximity.

KIRISH. Global raqamlashtirish jarayonida masofaviy ta'lim nafaqat ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga, balki ta'limning yangi paradigmasiga aylandi. Bunday sharoitda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi an'anaviy ustoz–shogirdlik modeli yangicha mazmun kasb etmoqda. Ustozning roli faqat bilim beruvchi emas, balki masofadan turib ham shogirdni ruhiy qo'llab-quvvatlovchi, unga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi psixologik mentor sifatida shakllanib bormoqda.

Ta'kidlash joizki, psixologiya fanida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi emotsional hamkorlik, empatiya, ijtimoiy o'rnak, identifikatsiya, ichki motivatsiya hamda muloqot sifati shaxsiy kamolotning muhim omillari sifatida qaraladi. Masofaviy ta'limda bu jarayonlar yangi shakl va funksiyalar bilan boyimoqda, biroq bevosita aloqaning kamayishi tufayli qator psixologik qiyinchiliklar (yolg'izlik hissi, motivatsiya pasayishi) yuzaga kelishi mumkin. Shu

nuqtai nazardan, ustoz-shogirdlik an’anasining to’g’ri yo’lga qo’yilishi talabning nafaqat mutaxassislik, balki qo’shimcha fanlarni mukammal o’zlashtirishini ta’minlaydigan muhim strategik vazifadir.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonining onlayn shaklda tashkil etilishi o’qituvchidan kasbiy mahorat, ijodkorlik, boshqaruv qobiliyati va chinakam fidoiylikni talab etadi, chunki masofaviy o’rganadigan talabalarning yosh xususiyatlari, temperamenti va qiziqishlari turlicha bo’lgani kabi mavzuni o’zlashtirish qobiliyati ham turlichadir.

Maqolaning maqsadi: raqamli ta’lim sharoitida ustoz–shogirdlik an’anasining psixologik mexanizmlarini (motivatsiya, identifikatsiya, emotsional qo’llab-quvvatlash) tahlil qilish va ularni mustahkamlashning samarali strategiyalarini asoslashdan iborat.

Ustoz–shogirdlik an’anasining masofaviy ta’limdagi psixologik jihatlari haqida so’z ketar ekan, masofaviy ta’limning o’ziga xos psixologik xususiyatlari mavjud bo’lib, ular an’anaviy ta’limdan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi:

Birinchidan, bevosita emotsional aloqaning kamayishi: O’quvchi va o’qituvchi o’rtasidagi yuzma-yuz muloqotning yo’qligi empatiya va emotsional bog’lanishni qiyinlashtiradi.

Ikkinchidan, kommunikatsiyaning virtual vositalarga o’tishi: Muloqot asosan matn, video yoki audio shaklida amalga oshadi, bu esa noverbal signallarni tushunishni cheklaydi.

Uchinchidan, yolg’izlik hissi va motivatsiya pasayishi xavfi: O’quvchilar mustaqil ishlash jarayonida o’zini yolg’iz his qilishi va ichki motivatsiyasi pasayishi mumkin. Bu holatlar ustoz–shogirdlik an’anasining masofaviy ta’limda yanada ahamiyatli ekanini ko’rsatadi, chunki mentorlik mana shu psixologik bo’shliqlarni to’ldirishga xizmat qiladi.

Ustoz–shogirdlik an’anasi masofaviy ta’limda quyidagi psixologik jarayonlarga asoslanadi va ularni optimallashtiradi:

– Ijtimoiy identifikatsiya: Shogird ustozini o’ziga ijtimoiy o’rnak, professional model sifatida ko’radi. Masofaviy ta’limda ustozning nutqi, muloqoti, fikrlash tartibi videodarslar va onlayn maslahatlar orqali shogirdning psixologik rivojiga bilvosita ta’sir qiladi. Bu, ayniqsa, bo’lajak mutaxassisning professional identitetini shakllantirishda muhimdir.

– Emotsional qo’llab-quvvatlash: Ustoz shogirdning psixologik tayanch nuqtasi hisoblanadi. Online darslarda o’qituvchining rag’batlantiruvchi so’zlari, konstruktiv fikrlari, shogirdni qadrlashi vaqt va makondan qat’iy nazar emotsional xavfsizlik holatini yaratadi.

– Ichki motivatsiyani shakllantirish: Deci va Ryan (2000) tomonidan ishlab chiqilgan “O’zini o’zi belgilash” nazariyasiga ko’ra, ichki motivatsiya shaxsning muvaffaqiyatga erishishida eng muhim psixologik omildir. Masofaviy ustoz–shogirdlik modelida muntazam fikr-mulohaza (feedback, ya’ni qayta bog’lanish yo’li orqali) berish, shogird yutuqlarini e’tirof etish, mustaqil izlanishni rag’batlantirish orqali o’z-o’zini belgilash hissi va ichki motivatsiya kuchaytiriladi.

Onlayn platformalarda shaxslararo muloqot cheklangandek ko’rinsa-da, ustozning individual yondashuvi, doimiy talabchanligi va samimiy munosabati shogirdga “virtual yaqinlik” hissini yaratadi. Bu esa muloqot sifati va o’rganish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Masofaviy ta’limda psixologik qulaylik va samaradorlikni oshirish uchun ustoz–shogird munosabatlarini kuchaytirishning quyidagi strategiyalari samaralidir:

Strategiya	Maqsad
Shaxsga yo‘naltirilgan muntazam mentorlik suhbatlari	Shogirdning ruhiy barqarorligini va o‘qishga bo‘lgan mas’uliyatini oshirish.
Pozitiv baholash va e‘tirof	Shaxsiy yutuqlarni tan olish orqali shogirdning o‘ziga ishonchini mustahkamlash; konstruktiv tanqidni rag‘batlantiruvchi fikrlar bilan uyg‘unlashtirish.
Guruhiy virtual muloqotni tashkil etish	Psixologik ijtimoiylashuvni kuchaytirish, o‘zaro mas’uliyat hissini shakllantirish va tengdoshlar yordamini faollashtirish.
Raqamli vositalardan mukammal foydalanish	O‘qituvchining raqamli savodxonligi hisobiga shogird bilan virtual aloqani mukammal qilish, bu esa psixologik qulaylikni oshiradi.

Masofaviy ustoz–shogirdlik modeli raqamli ta’limda quyidagi muhim afzalliklar bilan namoyon bo‘ladi:

–Shogirdning individual rivojlanishi uchun vaqt va joy cheklovisiz moslashuvchan sharoit yaratadi.

–Mentor va shogird o‘rtasida tezkor, qulay va vaqt chegarasiz muloqot mumkin bo‘ladi.

–Raqamli resurslar (video, webinar, elektron portfoliolar) orqali psixologik va kasbiy qo‘llab-quvvatlashni kengaytiradi.

–Feedback jarayoni (izoh, baholash, maslahat) yanada tizimli va aniq bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Ilmiy o‘rganishlar masofaviy ustoz–shogirdlikni, shaxsning o‘zini rivojlantirish jarayoni, professional identitetni shakllantiruvchi omil, emotsional barqarorlik manbai sifatida baholaydi. Raqamli muhitda shogirdlar ko‘pincha ijtimoiy aloqadan uzilganini sezadi, shu sababli mentorlik bu psixologik bo‘shliqni to‘ldiruvchi tizim sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, masofaviy ustoz–shogirdlik modeli virtual ta’limdagi psixologik uzilishlarni kamaytiradi, shogirdning ichki motivatsiyasi oshishi, emotsional qo‘llab-quvvatlanishini ta’minlaydi, professional o‘shishni tezlashtiradi va shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ustozning raqamli pedagogika vositalarini bilishi va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvi “virtual yaqinlik” hissini yaratishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

- Oliy ta’lim muassasalarida o‘qituvchilarni raqamli pedagogika, xususan, masofaviy sharoitda emotsional intellektni qo‘llash va virtual mentorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha muntazam malaka oshirish kurslari bilan ta’minlash.

- Masofaviy ta’lim platformalariga o‘quvchi-o‘qituvchi o‘rtasida muntazam, shaxsiylashtirilgan feedback va emotsional qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydigan funksional vositalarni joriy etish.

- Ustoz–shogirdlik an’anasini raqamli jamiyat talablariga mos, psixologik farovonlikni ta’minlovchi zamonaviy modelini yaratish yuzasidan qo‘shimcha ilmiy-amaliy tadqiqotlar o‘tkazish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 2000, 227-268.
2. Sharipov, Sh. Masofaviy ta’limda pedagogik kommunikatsiya samaradorligi. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 2021, 45–52.
3. Xolmatova, M. Raqamli ta’lim jarayonida mentorlikning psixologik asoslari. *O‘zbekiston pedagogika axborotnomasi*, 2022, 112–118.
4. Tolipova, D. Masofaviy ta’limda o‘qituvchi va o‘quvchi muloqoti: muammolar va yechimlar. *Oliy ta’lim muammolari jurnali*, 2020, 87–94.